

TOOLS4CAP AKADÉMIA

III. MODUL: HATÁSVIZSGÁLATI MODELLEK ÉS ALKALMAZÁSUK A KAP STRATÉGIAI TERVEKBEN

2024. december 3.

A harmadik **Tools4CAP** (Innovatív eszköztár a hatékony KAP irányítás erősítésére az uniós célkitűzések elérése érdekében) **akadémiai** modulra 2024. december 3-án került sor. Az eseményen 50 különböző háttérű résztvevő vett részt. Az előadások listáját [itt](#) tekintheti meg.

A Tools4CAP Akadémia célja, hogy keretet biztosítson a kapacitásépítéshez és az egymástól való tanuláshoz azáltal, hogy a végfelhasználók igényeinek megfelelő, vonzó és testre szabott képzési programot dolgoz ki, egyúttal elő kívánja mozdítani azon érdekelt felek **érdemi bevonását**, akiknek hasznára válhat ez a projekt. **Ennek a harmadik modulnak a céljai a következők voltak:** (i) hozzájáruljon ahhoz, hogy a résztvevők a közös agrárpolitika (KAP) stratégiai terveinek összefüggésében ismereteket és készségeket szerezzenek a hatásvizsgálati modellekkel kapcsolatban; (ii) információt és példákat nyújtson arra, hogy olyan hatásvizsgálati modelleket, mint az iMAP, a CAPRI és a GLOBIOM hogyan alkalmaznak a KAP stratégiai terveiben (CSP-k); és (iii) javítsa a projekt végfelhasználóival – köztük uniós, nemzeti és helyi politikai döntéshozókkal, valamint kormányzati szervekkel – folytatott eszmecserét, tanulási folyamatot és együttgondolkodást.

A képzés során az **Ecorys**, mint projektkoordinátor és az **AEIDL**, mint az Akadémia koordinátora két előadást tartott a következő témákkal kapcsolatban:

- A projekt bemutatása, projekt hozzájárulása a nemzeti KST-k tervezésének és nyomon követésének javításához, valamint az eddig elért eredmények.
- A projekt céljainak, tevékenységeinek kifejtése és a projekt akadémia várható fejlődési iránya.

Az ülésen négy előadás hangzott el a következő témákban:

- **A hatásvizsgálati modellek perspektívái - az iMAP projekt**, amelyet Thomas Fellmann, az EU Közös Kutatóközpontjának munkatársa mutatott be.
- **A GLOBIOM modellt** Juliana Arbelaez-Gaviria (Czechglobe/IIASA), valamint Amanda Palazzo és Petr Havlík (IIASA) mutatta be.
- **A CAPRI modellezési** rendszert Peter Witzke, az EuroCARE munkatársa ismertette.
- **CAPRI modellezési gyakorlat magyar esettanulmányát** Szabó Zsolt, az AKI Agrárgazdasági Intézet munkatársa, ismertetett.

A Blanca Casares (AEIDL) által moderált akadémiai képzéshez kapcsolódóan a találkozó anyagai és a megvitattott főbb elemekről szóló jelentés elérhető lesz majd [esemény oldalán](#) és a [YouTube-csatorniján](#). Ez a Highlights-jelentés a konzorcium által lefedett 16 uniós nyelven is elérhető lesz.

SZERVEZŐ:

2024. DECEMBER 3.

ONLINE

50 RÉSZTVEVŐ
(Uniós intézmények, nemzeti és regionális hatóságok, kutatók, gazdálkodók, innovátorok és más, a mezőgazdasági ágazatban érdekelt felek)

21 ORSZÁG

ELŐADÁSOK ÉS FELVÉTELEK [ITT](#)

Ha ezt az ikont látja, kattintson a prezentáció megtekintéséhez

Ha ezt az ikont látja, kattintson a videó megtekintéséhez

A Tools4CAP projekt

Bérénice Dupeux

Tools4CAP projekt koordinátora (Ecorys)

Bérénice Dupeux (Ecorys) mutatta be elsőként a [Tools4CAP](#) projektet, amely a Horizon Europe (2023-2026) egyik koordinációs és támogatási programja. Ezt a 21 [partnerszervezetet](#) tömörítő projektet az [Ecorys](#) koordinálja. Célja, hogy támogassa a jelenlegi nemzeti KAP Stratégiai Tervek megtervezését és nyomon követését, illetve innovatív módszerek és eszközök alulról felfelé történő adaptációjával megalapozza a 2027 utáni stratégiai tervek megfelelő előkészítését.

Előadásában először áttekintést adott arról, hogy kik a projekt fő kedvezményezettjei, amit a következő években követendő stratégiák, valamint a projekt során várható főbb eredmények ismertetésével folytatta.

- **Végfelhasználók:** Politikai döntéshozók (uniós, nemzeti és regionális szinten) és irányító szervek.
- **Egyetemek, kutatók és fiatal tudósok.**
- **Innovátorok és fejlesztők.**
- **Gazdák, termelők és termelői szervezetek.**
- A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés **szempontjából érdekelt felek.**

A Tools4CAP kedvezményezettjei

Koncepcióalkotás és igényfelmérés az új **szolgáltatási modell megértése érdekében**

Módszertani iránymutatások az innovatív módszerek és eszközök alkalmazásához

Replikációs laboratórium, amely **10 esettanulmányon** keresztül mutatja be a tagállamok újszerű megoldásaihoz szükséges működési kapacitást

A 27 tagállam KAP-stratégiai terveinek megtervezéséhez használt **meglévő módszerek és eszközök leltára**

Kézikönyv a helyes gyakorlatok alkalmazásának támogatására

Kapacitásépítő központ a végfelhasználók támogatására, az innovatív megoldások és bevált gyakorlatok használatára vonatkozó kapacitásuk megerősítése érdekében

A Tools4CAP fő eredményei

A továbbiakban bemutatta a 27 tagállamban alkalmazott módszerek és eszközök [leltárát](#), és ismertette a következő hónapokban kidolgozandó 10 [esettanulmányt](#). Zárásként bemutatta az online elérhető legújabb kulcsfontosságú jelentéseket: (i) [A módszerek és eszközök értékelése](#); (ii) [Az innovatív modellezési eszközökben rejlő lehetőségek értékelése](#); (iii) [Az EU-tagállamok döntéshozatala előtt álló legfontosabb kihívások](#); (iv) [A mezőgazdasági üzemek szintjén gyűjtött adatok integrálása a KAP nyomon követése és értékelése érdekében](#); és (v) [A mezőgazdasági táj monitoringjával kapcsolatos kihívások és megközelítések](#).

Tools4CAP Akadémia

Blanca Casares

Szakpolitikai referens és projektmenedzser (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) bemutatta [a Tools4CAP Akadémiát](#), amelyet [az AEIDL](#) koordinál a többi projektpartnerrel szoros együttműködésben. Az Akadémia olyan keretet biztosít a kapacitásépítéshez és az egymástól való tanuláshoz, amelyben a végfelhasználók igényeinek megfelelő, 10 modulból álló, vonzó és testre szabott képzési program valósulhat meg.

Ennek céljai:

- A végfelhasználók képességének erősítése az innovatív módszerek és eszközök használatában.
- Az eredmények megosztásának, valamint a tudás és a legjobb gyakorlatok cseréjének elősegítése.

Tools4CAP Akadémiai modulterv

Az eredményeket egy Képességfejlesztési Eszköztárba építik majd be, ami 16 uniós nyelven lesz majd elérhető. Blanca az előadásában áttekintette a 2024. január 17-én megrendezett, a módszerek és eszközök leltározása című projektről szóló [az I. modul](#)t, amely a projekt módszereinek és eszközeinek leltárába gyűjtésére helyezte a hangsúlyt, valamint [a II. modul](#)t, amely a KAP stratégiai terveknek legújabb adatkezelési és nyomon követési fejleményeiről szól, és amely modult 2024. november 20-án rendezték meg.

Blanca emellett ismertette az Akadémia egyéb kiegészítő tevékenységeit is, például az interjúk, blogok, cikkek és más projektekkal vagy hálózatokkal való közös fellépések során elhangzott szakértői észrevételeknek az összegyűjtését. Bemutatta továbbá a projekt weboldalának

egy külön erre a célra létrehozott szekcióját is: [Gyakorlati Útmutató a KST-hez](#). Ez tartalmazza a vonatkozó dokumentumokat a jogi kerettől kezdve a jóváhagyott nemzeti KAP Stratégiai Tervekig, valamint a végrehajtáshoz, értékeléshez és innovációhoz szükséges legfontosabb forrásokat.

A modulok információi és anyagai a honlap [külön szekciójában](#), az esemény oldalán és a [YouTube-csatornán](#) lesznek elérhetők.

A projekt biztosítja a lehetőséget a különböző tevékenységekben való részvételre külsős résztvevők számára is: [fókuszcsoportok](#), [eset tanulmányok](#), interjúk, felmérések, képzések és terjesztési tevékenységek. [A beleeegyző nyilatkozat](#) itt érhető el.

A hatásvizsgálati modellek perspektívái - az iMAP projekt

Thomas Fellmann

EU Közös Kutatóközpont (JRC)

Thomas Fellmann (JRC) bevezetőjében áttekintést adott a hatásvizsgálati modellekkel kapcsolatos legújabb kilátásokról, egyben bemutatta az általuk fejlesztett integrált agrárgazdasági modellezési platformot és erőforrás-politikai elemzés (iMAP) nevű modellt, amely modell az uniós alapfogatókönyv kialakítására összpontosít.

A platform fejlesztéséről szólva Thomas az alapfogatókönyv kialakítása során felmerülő kihívásokról beszélt. A figyelembe veendő külső tényezők, az ezekre vonatkozó feltételezések és a mezőgazdasági termelés, valamint a piac főbb fejleményeinek meghatározása az EU

mezőgazdasági középtávú kilátásait elemző folyamat része.

Végezetül bemutatta a modellezési igényeket és kapacitásokat, a figyelmet a fejlesztés és integráció kulcsfontosságú területeire irányítva:

- Egyedi modellek kiterjesztése.
- Modellek integrálása különböző szinteken: (i) társadalmi-gazdasági, biofizikai és környezeti modellek összekapcsolása egyedi megközelítések útján, és (ii) további eszközök és modellek kifejlesztése az elemzések hatékonyságának javítására és kiterjesztésére.

Integrált szakpolitikai elemzés az iMAP alapmodelljei alapján

Az előadást követően a moderátor feltett egy kérdést az iMAP-eredmények értelmezésével és felhasználásával kapcsolatos elsődleges kihívásokra vonatkozóan. Thomas válaszában hangsúlyozta, hogy továbbra is kihívást jelent a KAP stratégiai tervek modellezésben való megjelenítése, mivel a jelenlegi tervek Európa-szerte jelentősen eltérnek és eltérő nemzeti prioritásokat tükröznek.

Egy másik résztvevő a KAP stratégiai terveknek nemzeti és regionális szintű hatásainak számszerűsítésére szolgáló modellek aktuális helyzetéről érdeklődött. Thomas

kifejtette, hogy a jobb megértés érdekében a mezőgazdasági üzemek szintjén működő modellekkel való teljesebb integrációra van szükség. Megjegyezte, hogy bizonyos beavatkozások vagy rendszerek tényleges végrehajtási szintje még mindig nem teljesen feltárt. A modellek segítséget nyújthatnak a profitmaximalizáláson alapuló rendszerek jövőbeni felhasználásához, lehetőséget nyújtva az egyes beavatkozások megfelelőségének értékelésére és a politikai döntések megalapozására.

HATÁSVIZSGÁLATI MODELLEK

GLOBIOM modell

Juliana Arbelaez-Gaviria, Amanda Palazzo és Petr Havlik

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)

Juliana Arbelaez-Gaviria és Amanda Palazzo, mindketten az IIASA munkatársai, bemutatták a **GLOBIOM** néven ismert globális bioszféra-gazdálkodási modellt. A Nemzetközi Alkalmazott Rendszerlemező Intézet (IIASA) által kifejlesztett modellt széles körben használják politikai elemzésekhez, különösen az éghajlatváltozást, az élelmezésbiztonságot és a fenntartható fejlődést érintő kérdésekben.

A GLOBIOM egy részleges egyensúlyi, gazdasági földhasználati modell. A modell lefedi a mezőgazdasági és erdészeti ágazat termékeinek piaci keresletét és kínálatát, lehetővé téve a globális és regionális földhasználati verseny értékelését. A térbeli egyensúlyi megközelítést alkalmazva a modell figyelembe veszi a nemzetközi kereskedelmet, beleértve a kétoldalú kereskedelmi áramlásokat is, valamint a földhasználat és a földhasználat-változás időbeli dinamikáját. A szimulációk

2000-től 2100-ig terjedő évtizedes időszakokra vonatkoznak.

A modell bemutatása után megvitatták, hogyan alkalmazható a Cseh Köztársaság nemzeti KAP-stratégiai tervében, amelynek teljes költségvetésének 39%-át a környezetvédelmi és éghajlati célokat szolgáló intézkedésekre fordítják. Kiemelték továbbá a GLOBIOM alkalmazását a 2024-ig szóló előzetes elemzéshez. Ezzel összefüggésben a modell eredményei támogatják a **PMEF** eredménymutatóira (R12, R13, R14, R17, R22, R23, R29, R30, R31) vonatkozó válaszokat.

A modell kimenetei a következők:

- A növénytermesztésből, állattenyésztésből és a földhasználat változásaiból származó üvegházhatású gázok kibocsátása, beleértve a tervezett és az autonóm alkalmazkodási intézkedéseket.
- A műtrágya kijuttatás mértéke és a vízfelhasználás, háztartási, ipari és öntözési célokra.
- Földhasználati minták és földhasználat változásai az idő függvényében.

Juliana és Amanda záró megjegyzéseikben hangsúlyozták, hogy az olyan előzetes modellezési eszközök, mint a GLOBIOM, segítenek számszerűsíteni a nemzeti mezőgazdasági ágazat lehetséges jövőbeli irányait, összehangolva azokat az uniós célokkal, és segítve az érdekelt feleket a szinergiák és kompromisszumok felmérésében. A Scenario Explorer részletes betekintést nyújt a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás nemzeti és európai szintű kimeneteleibe, ezáltal támogatva a megalapozott politikai döntéshozatalt egy globálisan konzisztens keretrendszerben.

Az egyik résztvevő azt kérdezte, hogyan lehet a modellben a KAP stratégiai terveinek hatását számszerűsíteni. Juliana kifejtette, hogy ennek megválaszolására nem egyetlen modell a válasz, hanem ahhoz több modell integrálása szükséges. A GLOBIOM lehetővé teszi a **KAP konkrét célkitűzéseinek** 4., 5. és 6. stratégiai tervezését és értékelését. Emellett nagyobb pontosságot biztosít a felhasznált adatok tekintetében, mivel a kalibrációs és validációs időszakban többek között a FAOstat, az eurostat és az iMAP referenciabázisát használja.

GLOBIOM keretrendszer

CAPRI modellezési rendszer

Peter Witzke és Guna Salputra

EuroCARE

Zsolt Szabó

AKI Agrárgazdasági Intézet

Peter Witzke (EuroCARE) bemutatta a **CAPRI** (Common Agricultural Policy Regionalised Impact) modellezési rendszert, amely egy olyan robusztus elemzési keretrendszer, amelyet az EU-n belüli mezőgazdasági és környezetvédelmi politikák hatásainak értékelésére terveztek. A program alapvető jellemzői közé tartoznak a részletes gazdasági és környezeti modellezési képességek. A program fejlesztése folyamatosan nyomon követte a szakpolitikai kihívások változását, így biztosítva a rendszer napra kész voltát a politikai döntéshozatal számára.

A CAPRI egy olyan átfogó adatbázisra támaszkodik, amely a mezőgazdasági termeléssel, kereskedelemmel és környezeti tényezőkkel kapcsolatos legfontosabb inputokat és outputokat egyaránt tartalmazza. A rendszer integrálja a KAP stratégiai tervek (KST-k) jellemző szakpolitikai inputokat, megkönnyítve ezáltal a szakpolitikai értékeléshez szükséges egyedi elemzéseket. A CAPRI emellett letisztult formában biztosít adatokat és szakpolitikai forgatókönyvet, miközben lehetővé teszi a részletes összehasonlításokat és a megalapozott szakpolitikai döntéseket is. Peter kiemelte, hogy az "alaphelyzeti üzemmódban" a CAPRI modellező rendszer inkább statisztikai előrejelző eszköz, mint gazdasági modell.

Peter a CAPRI szakpolitikai moduljának integráns részét képező KAP beavatkozásokat (közvetlen és vidékfejlesztési támogatás) ismertette. A modellezéshez szükséges KST-k számszerűsítéséhez szükséges adatok a KKK által készített [törzsfájlon](#) keresztül állnak rendelkezésre, és integrálásuk jelenleg a CAPRI egy külön erre a célra létrehozott "ágában" folyik. Ezt a funkciót várhatóan 2025-ben építik be az alapváltozatba ("Trunk"), ami így lehetővé teszi majd, hogy az alapváltozat is szimulálni tudja majd a nemzeti KST-k esetleges módosításait vagy felülvizsgálatát.

Végezetül Peter áttekintést adott az Európai Bizottság számára a múltban végzett előzetes hatásvizsgálatokról, kiemelve számos eredményes együttműködést a

CAPRI forgatókönyv gyakorlat példája

Mezőgazdasági Főigazgatóság, az Egészségügyi Főigazgatóság és a Klímavédelmi Főigazgatóság esetében.

Zsolt Szabó (Agrárgazdasági Kutatóintézet - AKI) egy olyan hipotetikus forgatókönyvet mutatott be, amelyben azt a szimulálták, hogy *Hogyan befolyásolná a gazdák és a döntéshozók KAP-pal kapcsolatos véleményét a tejtermeléshez kötött támogatásának megszüntetése az EU-ban?*

Zsolt egyebek mellett rámutatott, hogy a CAPRI a közvetlen kifizetésekre (az úgynevezett első pilléres kifizetésekre) összpontosít. A második pillérből származó kifizetéseket és a nemzeti kifizetéseket nem módosították ebben a gyakorlatban.

Ezen túlmenően a modell használatával kapcsolatos néhány konkrét esetre összpontosított a magyar tejágazat támogatás, valamint a nemzeti stratégiai terv vonatkozásában.

PLENÁRIS MEGBESZÉLÉSEK

Az Akadémia modul résztvevői és előadói

Az előadások végén a résztvevők plenáris vita keretében két kérdést tettek fel:

K: Használható-e a CAPRI-modell utólagos elemzésre vagy a végrehajtás során ellenőrzési célokra?

V: A modellt hagyományosan előzetes értékelésekre tervezték, de potenciálisan adaptálható az olyan fajta kétrések értékelésére is, mint hogy mi történt volna az egyes szakpolitikák nélkül. Ez azonban a modell és az adatok jelentős módosítását igényelné, mivel a modell alapvetően az előzetes elemzés lehetővé tételére lett kifejlesztve.

K: Hogyan használható a modell a KAP egyes intézkedéseinek hatásvizsgálatára?

V: A hiteles forgatókönyvek kidolgozásához további hatáselemzésekre van szükség a KAP stratégiai tervekkel kapcsolatban. Ehhez elengedhetetlen az adatok hozzáférhetősége, a politikai ciklusok ütemének figyelembevétele, a KAP-beavatkozások alaposabb megértése, valamint az eredmények folyamatos nyomon követése.

Az esemény zárásaként Blanca Casares (AEIDL) köszönetet mondott a hallgatóságnak, és emlékeztetett arra, hogy a felvételek, előadások és ez a Highlights jelentés az elkövetkező napokban elérhető lesz [az esemény oldalán](#) és a [YouTube csatornán](#). Ez a Highlights-jelentés hamarosan elérhető lesz a konzorcium által lefedett 16 uniós nyelven is.

Minden előadás és felvétel elérhető [az esemény oldalán](#).

Vegyen részt a projektben [itt](#).

Vagy iratkozzon fel a hírlevélre [itt](#).

Az Akadémia új képzési moduljait a közeljövőben közzétesszük [itt](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

